

**Обучите YOLOv8 на пользовательском наборе данных
Примбетов Аббаз, Саидова Фазилат, Нормуминов Анваржон,
Примбетов Азиз, Ташкентский университет прикладных наук
ташкентского университета информационных технологий нукусский
филиал, Email: abbaz0203@mail.ru**

АННОТАЦИЯ

Модели идентификации объектов в семействе YOLOv8 были только что предоставлены компанией Ultralytics. В наборе данных COCO эти модели работают лучше, чем предыдущие версии моделей YOLO, с точки зрения скорости и точности. Однако как это работает с пользовательскими наборами данных? Чтобы решить эту проблему, мы будем обучать модели YOLOv8 на уникальном наборе данных. Мы специально обучим его, используя значительный набор данных для распознавания выбоин.

Ключевые слова. YOLOv8 (You only look once), RDD2022.

Мы должны провести несколько обучающих экспериментов и оценить каждый из них, чтобы получить оптимальную модель. В результате будут обучены три разные модели YOLOv8 (наномодель) YOLOv8n, (малая модель) YOLOv8s и (средняя модель) YOLOv8m. После обучения мы дополнительно проверим эффективность этих моделей, используя вывод на видео. Это поможет нам определить, какая из трех моделей является лучшей.

Пользовательский набор данных.

В этой статье мы используем значительный набор данных о выбоинах, состоящий из более чем 7000 фотографий, собранных из различных источников. Сводка источников изображений набора данных выглядит следующим образом:

- Набор данных Roboflow для выбоин,
- Набор данных из опубликованного исследования,
- Изображения, которые были помечены вручную и
- Взятые из видео на YouTube

- Изображений набора данных RDD2022.

Окончательный набор данных в настоящее время содержит следующую информацию после нескольких исправлений аннотаций: 271 проверочное изображение из 6962 обучающих изображений.

Выбор гиперпараметров для обучения YOLOv8 на пользовательском наборе данных

Вот несколько рекомендаций для понимания выбора гиперпараметров, которые мы делаем во время обучения:

- Каждая модель пройдет 50 эпох обучения. В качестве концептуального проекта мы изначально будем стремиться к достижению наилучших результатов с наименьшим объемом обучения. Учитывая, что у нас более 7000 фотографий, даже 50 тренировочных периодов должны дать достойные результаты.

- Для объективного сравнения моделей мы установим размер партии во всех тестах равным 8.

- Мы установим размер изображения на разрешение 1280 во время обучения, потому что некоторые изображения выбоин показывают, что они довольно маленькие. Несмотря на то, что период обучения удлинится, результаты должны быть выше, чем у стандартного обучения с разрешением 640 изображений.

На системе с процессором Xeon E5-2697, оперативной памятью 32 ГБ и графическим процессором RTX 3090 24 ГБ проводились все обучающие испытания.

Результаты эксперимента

Начиная с самого маленького члена семейства YOLOv8, тренировочной модели YOLO8 Nano. Даже на ЦП эта модель, содержащая 3,2 миллиона параметров, может работать в режиме реального времени. Окончательные графики, которые были сохранены в локальный каталог после завершения обучения, перечислены ниже.

Рисунок 1: показывает mAP модели YOLOv8 Nano и графики потерь после ее обучения с использованием набора данных обнаружения выбоин.

Теперь мы будем тренировать yolov8 small. Используя модель YOLOv8 Small, мы достигаем почти 50 mAP при 0,50 IoU.

Рисунок 2: После обучения модели YOLOv8 Small на наборе данных обнаружения выбоин, графиках mAP и потерь.

Модель средней модели YOLOv8 mAP средней модели YOLOv8 также близка к 50.

Рис. 3. Графики mAP и потерь после того, как модель YOLOv8 Medium использовала набор данных для обнаружения выбоин.

Мы не хотим вручную отслеживать наши эксперименты по глубокому обучению. Итак, мы будем использовать интеграцию ClearML, которую Ultralytics YOLOv8 поддерживает по умолчанию. Нам просто нужно установить пакет и инициализировать его с помощью API. Вот график из ClearML, показывающий сравнение между каждой из моделей YOLOv8, обученных на наборе данных о выбоинах.

Рисунок 7. Сравнение mAP YOLOv8 Nano, Small и Medium Model при 0,50 IoU.

Приведенный выше график, отображающий mAP для каждой из трех моделей при 0,50 IoU, дает гораздо лучшую картину. За исключением модели YOLOv8 Nano, две другие модели улучшаются по мере обучения. Чтобы добиться лучших результатов, мы можем обучать эти две модели еще дольше.

Заключение

В этом посте мы предоставили подробное руководство по обучению моделей YOLOv8 на уникальном наборе данных. В ходе этого процесса мы также провели небольшой обучающий эксперимент по обнаружению выбоин. Тесты показали, что даже при наличии достаточного количества образцов обучение моделей обнаружения объектов на небольших объектах может быть затруднено. Это было очевидно, потому что графики mAP все еще росли после всего лишь 50 периодов обучения. Кроме того, при обнаружении свежих фотографий и видео более крупные модели обнаружения объектов (в данном случае YOLOv8 Medium vs Nano) лучше справляются с более мелкими объектами.

Список литературы

[1] Feh'erv'ari, I., Appalaraju, S. (2019, January). Scalable logo recognition using proxies. In 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV) (pp. 715-725). IEEE.

[2] Su, Hang, Xiatian Zhu, and Shaogang Gong. "Open logo detection challenge." arXiv preprint arXiv: 1807.01964 (2018).

[3] Oliveira, G., Fraz'ao, X., Pimentel, A., Ribeiro, B. (2016, July). Automatic graphic logo detection via fast region-based convolutional networks. In 2016 International Joint Conference on Neural Networks (IJCNN) (pp. 985-991).IEEE.

[4] Hoi, S. C., Wu, X., Liu, H., Wu, Y., Wang, H., Xue, H., Wu, Q. (2015). Logo-net: Large-scale deep logo detection and brand recognition with deep region-based convolutional networks. arXiv preprint arXiv: 1511.02462.

[5] Shafiee, M. J., Chywl, B., Li, F., Wong, A. (2017). Fast YOLO: A Fast You Only Look Once System for Real-time Embedded Object Detection in Video. arXiv: Computer Vision and Pattern Recognition.

[6] Feh'erv'ari, Istv'an, and Srikar Appalaraju. "Scalable logo recognition using proxies." 2019 IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV). IEEE, 2019.

[7] Ren, S., He, K., Girshick, R., Sun, J. (2015). Faster R-CNN: towards real-time object detection with region proposal networks. Neural information processing systems.

[8], S., He, K., Girshick, R., Sun, J. (2015). Faster r-cnn: Towards real-time object detection with region proposal networks. In Advances in neural information processing systems (pp. 91-99).

[9] Le, Viet Phuong. "Logo detection, recognition and spotting in context by matching local visual features." PhD diss., Universit'e de La Rochelle, 2015.

[10] Eggert, C., Brehm, S., Winschel, A., Zecha, D. and Lienhart, R., 2017, July. A closer look: Small object detection in faster R-CNN. In 2017 IEEE international conference on multimedia and expo (ICME) (pp. 421-426). IEEE.

[11] Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szeged, C., Reed, S., Fu, C., Berg, A. C. (2016). SSD: Single Shot MultiBox Detector. European conference on computer vision.

[12] Redmon, J., Divvala, S., Girshick, R., Farhadi, A. (2016). You only look once: Unified, real-time object detection. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 779-788).

[13] Redmon, J., Farhadi, A. (2017). YOLO9000: better, faster, stronger. In Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern recognition (pp. 7263-7271).

[14] Given, J. (2019). Investigating techniques for improving accuracy and limiting over fitting for YOLO and real-time object detection on iOS.

[15] Iandola, F. N., Shen, A., Gao, P., Keutzer, K. (2015). Deeplogo: Hitting logo recognition with the deep neural network hammer. arXiv preprint arXiv:1510.02131